

La decisión

La ciencia desempeña un papel muy importante en el desarrollo de nuevos tratamientos y medicamentos para la odontología. Sin la investigación científica, pruebas para determinar los efectos positivos y negativos de nuevas propuestas no serían posibles, lo que llevaría a realizar tratamientos ineficaces y eventualmente perjudiciales. La ciencia es hoy más evidente en el universo de la salud odontológica, con empresas que lanzan al mercado nuevas líneas de productos basados en ensayos científicos. La gama de estos productos se debe en gran parte a los avances de la ciencia, tecnología e innovación. Los cirujanos dentistas hemos dado la bienvenida a los avances en los productos de higiene oral y a la difusión de nuevas técnicas quirúrgicas. Recomendamos determinados tipos de productos para malestares específicos y ejercemos acciones clínicas para devolver la salud. La clave es la decisión.

Todas las decisiones en odontología se basan en las creencias y los valores de quien decide. La ciencia puede y debe ayudar a quienes deciden dando sustento a sus creencias. Por desgracia, la ciencia no es fácilmente accesible para quienes enfrentan decisiones¹. La ciencia no existe, si no se comunica, por ello es necesario ampliar sus instrumentos de difusión. Es aquí, donde este año emerge nuestra propia decisión y el principio de lo que esperamos sean muchos textos al alero de un nuevo nombre. Con el fin de aumentar el acceso al conocimiento científico odontológico, y con ello el mejoramiento de la calidad de nuestra profesión y toma de decisiones, es que presentamos la revista académica odontológica Mouth (formalmente The Mouth, ISSN 0719-7659).

Mouth es una revista de acceso abierto, revisada por pares calificados, dedicada a la diseminación de ideas, opiniones, aspectos clínicos, prácticos y científicos relacionados con la cavidad oral. Queremos estimular el interés y discusión de colegas de todas las especialidades, junto con colaborar en el proceso de educación continua. Compartiendo la pasión por el mejoramiento de la calidad odontológica, es que desde su inicio nuestra revista es el órgano oficial de difusión científica del Grupo de Educación Continua Odontológica del Sur (GECOS).

Nuestro lanzamiento es una oportunidad de celebrar el comienzo de la materialización de un proyecto de ilusiones.

Creemos que la creciente actividad odontológica nacional e internacional necesita de un mayor número de caminos de difusión para que los conocimientos lleguen a un mayor número de colegas y estudiantes. Mouth también otorga una oportunidad en el mejoramiento curricular, ya que la publicación de artículos científicos es una exigencia que emerge con más fuerza, a medida que el campo laboral se vuelve más riguroso y competitivo.

Para facilitar la difusión y productividad de nuestro público, hemos dispuesto algunas secciones iniciales, donde se irán agregando paulatinamente las comunicaciones. La categoría opinión espera recibir cartas de colegas expresando puntos de vista. La sección noticias hablará de aspectos relevantes de la industria dental y pondrá al día sobre los últimos acontecimientos relacionados con la revista. La categoría práctica se encargará de recibir informes relevantes de diferentes especialistas, tendientes a mejorar la praxis odontológica. La sección investigación hará difusión de comunicaciones eminentemente científicas, en formato de cartas al editor, casos clínicos, revisiones de la literatura e investigaciones originales. La categoría de imágenes nos entusiasma enormemente, en ella se publicarán imágenes clásicas de condiciones comunes de la odontología. Finalmente la sección posters recibirá paneles presentados en congresos nacionales e internacionales.

Decidir lanzar una revista es un reto y el resultado de una disciplina. Con certeza, el proceso más complicado será asegurar su mantención y permanencia, así como reunir a los autores que deben dar vida a la creación. La Internet ha hecho posible la disponibilidad global libre de artículos de revistas científicas², esperamos que este sea el motor que permita la expansión de nuestra máquina editorial. Estimados colegas y estudiantes, extendemos la invitación a compartir sus conocimientos y experiencias con nuestro medio.

César Rivera, BDentSc, DDS, MSc
Editor
Mouth

DOI: 10.5281/zenodo.154161

REFERENCIAS

1. von Winterfeldt D. Bridging the gap between science and decision making. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2013;110 Suppl 3:14055-14061.
2. Bjork BC, Welling P, Laakso M, Majlender P, Hedlund T, Gudnason G. Open access to the scientific journal literature: situation 2009. *PLoS One*. 2010;5:e11273.